

HCT116 non treat

HCT116 DMSO

HCT116 10 uM NBA

HCT116 50 uM NBA

RMSD : 1.52
 %G1 : 53.7
 %S : 25.8
 %G2 : 18.0
 G1 Mean : 65560
 G2 Mean : 123542
 G1 CV : 6.61
 G2 CV : 7.01
 % less G1 : 0.34
 % greater G2 : 0.56

T4KO1 non treat

RMSD : 1.74
 %G1 : 55.2
 %S : 22.8
 %G2 : 20.2
 G1 Mean : 66395
 G2 Mean : 123334
 G1 CV : 6.80
 G2 CV : 8.53
 % less G1 : 0.12
 % greater G2 : -0.38

T4KO1 DMSO

RMSD : 1.29
 %G1 : 42.7
 %S : 30.4
 %G2 : 23.9
 G1 Mean : 65785
 G2 Mean : 124702
 G1 CV : 9.16
 G2 CV : 9.34
 % less G1 : -0.61
 % greater G2 : 1.20

T4KO1 10 uM NBA

RMSD : 1.20
 %G1 : 59.0
 %S : 24.8
 %G2 : 14.6
 G1 Mean : 67170
 G2 Mean : 126665
 G1 CV : 7.92
 G2 CV : 7.04
 % less G1 : 0.38
 % greater G2 : -0.18

T4KO1 50 uM NBA

RMSD : 1.40
 %G1 : 52.6
 %S : 26.1
 %G2 : 19.1
 G1 Mean : 65773
 G2 Mean : 123466
 G1 CV : 5.69
 G2 CV : 7.07
 % less G1 : 0.35
 % greater G2 : 0.35

T4KO2 non treat

RMSD : 1.38
 %G1 : 57.4
 %S : 22.1
 %G2 : 18.6
 G1 Mean : 67428
 G2 Mean : 125697
 G1 CV : 7.35
 G2 CV : 8.69
 % less G1 : 0.17
 % greater G2 : 0.30

T4KO2 DMSO

RMSD : 1.37
 %G1 : 43.9
 %S : 33.2
 %G2 : 20.9
 G1 Mean : 64779
 G2 Mean : 122963
 G1 CV : 6.01
 G2 CV : 6.44
 % less G1 : 0.011
 % greater G2 : 0.23

T4KO2 10 uM NBA

RMSD : 0.83
 %G1 : 56.1
 %S : 26.6
 %G2 : 15.0
 G1 Mean : 67499
 G2 Mean : 127061
 G1 CV : 6.45
 G2 CV : 6.89
 % less G1 : 0.80
 % greater G2 : -0.036

T4KO2 50 uM NBA